

Дата публикации: 2 апреля 2023

DOI: [10.52270/27132447_2023_14_3](https://doi.org/10.52270/27132447_2023_14_3)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1921 ГОДУ КУРСКОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ТЕАТРА ИМЕНИ "МАКСИМА ГОРЬКОГО" ПРИ ОКРУЖНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТРУДОВОЙ КОЛОНИИ ДЛЯ ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ "КРАСНАЯ КОММУНА" ПРИ СЕЛЕ РЫШКОВО (БЫВШЕЕ ИМЕНИЕ КЛЕЙМИХИЛЯ)

Ливенцев Дмитрий Вячеславович¹

¹Доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, Воронежский институт
Федеральной службы исполнения наказаний, ул. Иркутская д. 1а, Воронеж, Россия,
E-mail: liva2006@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается повседневная творческая деятельность в 1921 году Курского пенитенциарного театра имени «Максима Горького» при окружной сельскохозяйственной трудовой колонии для заключенных «Красная коммуна». Показано, что еще в дореволюционной России одним из видов перевоспитания преступников было формирование сельскохозяйственных и ремесленных колоний. Отечественные практики пенитенциарного дела небезосновательно считали, что работа на свежем воздухе в совокупности с изучением сельскохозяйственных навыков и ремесел благотворно сказывается на процессе ресоциализации правонарушителей. Еще одной стороной советских сельскохозяйственных колоний являлась обширная культурно-просветительская программа. Надо отметить, что ничего подобного для поднадзорного контингента в капиталистических странах пенитенциарная система не предлагала. В советских сельскохозяйственных и трудовых колониях успешно функционировали библиотеки и работали музыкальные и другие творческие кружки. Достаточно известным направлением творческой деятельности советских заключенных в 1920-е гг. стал пенитенциарный театр.

Ключевые слова: пенитенциарный театр, сельскохозяйственная трудовая колония, спектакль, лишенные свободы, праздничное мероприятие, классовый подход.

I. ВВЕДЕНИЕ

В Российской Империи распространенной формой исполнения наказания в начале XX в. являлись сельскохозяйственные и ремесленные колонии. Среди них можно назвать:

✓ Костромскую земледельческую и ремесленную колонию для малолетних преступников [Благовещенский С. Костромское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов для малолетних преступников в 1897 г. Тюремный вестник. № 3. 1900. С. 170 – 172].

✓ Кавказское общество земледельческо-ремесленных приютов и колоний [Гумберт П. (1901) Кавказское общество земледельческо-ремесленных приютов и колоний за 1898 г. Тюремный вестник. № 4. С. 195 – 201].

✓ Воронежскую сельскохозяйственно-ремесленную колонию для несовершеннолетних [Ливенцев Д.В. Устав Воронежской сельскохозяйственно-ремесленной колонии для несовершеннолетних на рубеже XIX – XX вв. Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: Всероссийская научно-практическая конференция. Воронеж: ВИ ФСИН России. С. 477 – 479], [Ливенцев Д.В., Филькин Н.А. Создание воронежской ремесленной сельскохозяйственной колонии на рубеже XIX – XX вв. Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Межвузовская научно-практическая конференция. Изд. Научная книга. Воронеж. С. 92 – 96].

✓ Елецкую земледельческую исправительную колонию для несовершеннолетних [Ливенцев Д.В. Повседневная жизнь Елецкой земледельческой исправительной колонии для несовершеннолетних в конце XIX – начале XX вв. Берегиня-777-Сова. № 4(39) С. 8 – 11].

✓ Тверскую земледельческую колонию и ремесленные приюты [Отчет о действиях колонии для малолетних преступников Тверского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов за 1897 г. Тверь. Тюремный вестник. № 3. С. 165 – 170].

✓ Вологодскую земледельческую колонию и ремесленные приюты [Отчет Вологодского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов за 1897 г. Вологда 1898. Тюремный вестник. № 12. С. 544 – 548].

✓ Калужские земледельческие колонии и ремесленные приюты [Отчет Калужского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов А.Л. Гурко, о деятельности общества со времени его образования по 1 января 1898 года, т.е. за 1895 – 1897 гг. Тюремный вестник. № 5. С. 218 – 222].

✓ Смоленские исправительные сельскохозяйственные учреждения для несовершеннолетних преступников [Устав сторожищенской низшей сельскохозяйственной школы 1 разряда, в имении, Смоленского общества исправительных учреждений для несовершеннолетних, село Сторожище, Смоленской губернии, Смоленского уезда. Тюремный вестник. № 9. С. 394 – 405].

✓ Тульские земледельческие колонии и ремесленные приюты [Устав тульской школы садоводства и огородничества 2 разряда, учрежденный Тульским обществом земледельческих колоний и ремесленных приютов при Баташевском исправительном приюте для несовершеннолетних в городе Туле. Тюремный вестник. № 6. С. 350 – 359].

✓ Симферопольские исправительные приюты для несовершеннолетних преступников [Устав школы садоводства, огородничества и пчеловодства 2 разряда, учрежденной Симферопольским обществом исправительных приютов, близь города Симферополя. Тюремный вестник. 1895. № 3. С. 124 – 134]. (Рис. 1)

Выставка работ мастерских земледельческой колонии для малолетних преступниковъ.

Рис. 1 Выставка работ земледельческих колоний несовершеннолетних преступников в дореволюционной России

Из вышеприведенного списка можно сделать вывод, что в дореволюционной России сельскохозяйственные колонии имели цель ресоциализации несовершеннолетних преступников. В первое десятилетие советской власти в рамках реализации альтернативной юридической ответственности сельскохозяйственные колонии предназначались для классово близких элементов [Ливенцев Д.В. Институт альтернативной юридической ответственности в период революционной законности: историко-правовое исследование. – Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС. 160 с.]. Считалось, что преступники это пережиток царского режима и просто люди еще не осознавшие всех преимуществ первого в мире государства рабочих и крестьян [Ливенцев Д.В. Особенности формирования контингента исправительно-трудовых сельскохозяйственных колоний в первые годы советской власти. История государства и права. 2020. № 6. С. 78 – 80]. Если преступник по своему классовому происхождению относился к рабочему и крестьянину, то он был достоин снисхождения, что нашло отражение в «Исправительно-трудовом Кодексе РСФСР» 1924 г. [Исправительно-трудовой Кодекс РСФСР 1924 г. Л., 1925. 71 с.] Особое внимание уделяли красноармейцам как людям, сражавшимся за пролетарское государство.

Повседневный труд с необременительным внутренним режимом в советской сельскохозяйственной колонии сочетался с активной культурно-просветительской работой, которую советская власть относил к главному элементу ресоциализации [Декрет Совета Народных Комиссаров О передаче Народному комиссариату культурно-просветительской работы в местах лишения свободы. Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. М., С. 445 – 446].

Здесь можно привести комплексные культурно-просветительские мероприятия в 1-й Петроградской трудовой сельскохозяйственной колонии для лишенных свободы [1-я Петроградская трудовая сельскохозяйственная колония для лишенных свободы (Новознаменская колония) (1922). Петроград. 17 с.].

В 1920-е гг. в советских исправительных учреждениях выходили периодические издания, уделявшие на своих страницах значительное место культурно-просветительской работе среди поднадзорного контингента [Александров Ф. Усилить культработу. Путь к исправлению: ежемесячная газета Костромского объединенного исправдома. 16 декабря 1928 г. С.2], [Степанова-Белова Заглохший хор. К новой жизни: еженедельная газета лишенных свободы Первого ленинградского исправдома 18 августа 1927 г. С.6], [Александров Ф. Усилить культработу. Путь к исправлению: ежемесячная газета Костромского объединенного исправдома. 16 декабря 1928 г. С.2], [Хроника. Узник: Орган заключенных Центрального исправительного дома Советской Социалистической Республики Белоруссии. № 8. С. 25 – 26.]. Всероссийскую известность получил такой удачный культурный проект как оркестр заключенных таганской тюрьмы, выступавший неоднократно с гастрольями в крупных городах [Сухотин С. Великорусский оркестр заключенных Таганской Тюрьмы. Тюрма: журнал учебно-воспитательной части Московской Таганской тюрьмы. № 4. С. 117 – 121].

Одним из важных направлений воспитательной работы был пенитенциарный театр. Давайте проанализируем творческую деятельность Курского пенитенциарного театра клуба имени «Максима Горького» при окружной сельскохозяйственной трудовой колонии для лишенных свободы «Красная коммуна» в 1921 году.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Реконструкция творческой деятельности Курского театра сельскохозяйственной колонии была невозможна без существенного привлечения базового научно-исследовательского метода историзма.

Данный метод помог переосмыслить разрозненные материалы в неопубликованных источниках по исследуемой проблематике. Сравнительный анализ помог переосмыслить место Курского театра сельскохозяйственной колонии среди других советских пенитенциарных театров. Для уточнения хронологии становления советских пенитенциарных театров в научной статье применялся проблемно-хронологический метод. В восстановлении условий работы советских земледельческих колоний в 1920-е гг. помог метод исторической реконструкции. (Рис. 2)

Рис. 2 Соловецкий лагерный театр

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Курская окружная сельскохозяйственная трудовая колония для лишенных свободы «Красная коммуна», при селе Рышково (бывшее имение Клеймихеля) была торжественно открыта 1 мая 1921 г. в день Интернационала. При этом состоялась праздничная программа из ряда мероприятий:

1. Парад движимого и недвижимого имущества Курской окружной сельскохозяйственной трудовой колонии для лишенных свободы «Красная коммуна».
2. Праздничный митинг с речью товарища Мохова «О создании сельскохозяйственной трудовой колонии».
3. Закладка будущего памятника.
4. Концерт оркестра.
5. Выступление хора.
6. Комедия в одной действие «Ночное».
7. Инсценировка в одно действие «Хирургия».
8. Дивертисмент.
9. Народные гулянья под музыку духового оркестра [Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф.Р. 463. Оп. 1. Д. 125. Л. 66].

Надо отметить, что театральные постановки осуществлялась силами пенитенциарного театра Курского губернского дома принудительных работ под руководством режиссера С.А. Вельского.

Праздник продолжился на следующий день и состоял из выступления хора и струнного оркестра с пьесой в четырех действиях А.Н. Островского «Не все коту масленица», в которой роли исполняли следующие актеры:

- ✓ Дарья Федосеевна Круглова (сорокалетняя купеческая вдова) – Афросимова (актриса-любительница).
- ✓ Агния (двадцатилетняя дочь Дарьи Федосеевны Кругловой) – Горич (актриса-любительница).
- ✓ Ермил Зотыч Ахов (шестидесятилетний богатый купец) – С.А. Вельский (профессиональный режиссер и актер).
- ✓ Ипполит (двадцатисемилетний приказчик Ермила Зотовича Ахова) – Волхов (актер-любитель).
- ✓ Маланья (кухарка Дарьи Федосеевны Кругловой) – Полевая (актриса-любительница).
- ✓ Феона (ключница и дальняя родственница Ермила Зотовича Ахова) – Понсет (актриса-любительница) [Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф.Р. 463. Оп. 1. Д. 125. Л. 89]. (Рис. 3)

Рис. 3 Программа открытия Курской сельскохозяйственной колонии

Затем 6 мая 1921 г. в клубе имени «Максима Горького» при окружной сельскохозяйственной трудовой колонии для лишенных свободы «Красная коммуна», при селе Рышково (бывшее имение Клеймихеля) состоялся спектакль по драме в четырех действиях А.Ф. Писемского «Горькая судьбина», в постановке режиссера С.А. Вельского. Роли в драме распределились следующим образом:

- ✓ Чеглов-Соковин (молодой помещик) – Волхов (актер-любитель).
- ✓ Золотилев (зять, Чеглова-Соковина, уездный предводитель дворянства) – Фатов (актер-любитель).
- ✓ Калистрат Григорьев (бурмистр у Чеглова-Соковина) – С.А. Вельский (профессиональный режиссер и актер).
- ✓ Ананий Яковлев (оброчный мужик, помещика Чеглова-Соковина) – Игренов (профессиональный актер).
- ✓ Лизавета (жена оброчного мужика Анания Яковлева, помещика Чеглова-Соковина) – Белевцева (профессиональная актриса).
- ✓ Матрена (мать Лизаветы) – Афросимова (актриса-любительница).
- ✓ Баба Спиридоньева (соседка Матрены) – Васильева (актриса-любительница).
- ✓ Дядя Никон (задельный мужичонка) – Верютин (заключенный).
- ✓ Шпригель (губернский чиновник для особых поручений) – Семенов (актер-любитель).
- ✓ Сотский – Веремеевич (заключенный).
- ✓ Исправник – Бояркин (актер-любитель).
- ✓ Федор Петров (выборный мужик) – Зайцев (заключенный).

✓ Давыд Иванов (молодой парень) – Машкин (заключенный) [Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф.Р. 463. Оп. 1. Д. 125. Л. 62].

Наконец, 15 мая 1921 г. пенитенциарный театр Курского губернского дома принудительных работ под руководством режиссера С.А. Вельского представил для колонистов комедию Н.А. Островского «На бойком месте». В постановке играли следующие актеры:

- ✓ Миловидов (тридцатилетний помещик) – Семенов (актер-любитель).
- ✓ Бессудный (содержатель постоянного двора) – С.А. Вельский (профессиональный режиссер и актер).
- ✓ Евгения Мироновна (супруга Бессудного) – Павлова (профессиональная актриса).
- ✓ Аннушка (сестра Бессудного) – Белевцева (профессиональная актриса).
- ✓ Пыжиков (мелкий помещик) – Машкин (заключенный).
- ✓ Непутевый (купеческий сын) – Верютин (заключенный).
- ✓ Сеня (приказчик купеческого сына Непутевого) – Александров (актер-любитель).
- ✓ Жук (работник Бессудного) – Карцев (актер-любитель).
- ✓ Раззоренный (ямщик) – Волхов (актер-любитель).
- ✓ Иван (кучер Миловидова) – Маринич (актер-любитель) [Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф.Р. 463. Оп. 1. Д. 125. Л. 81].

К новому 1922 г. поднадзорный контингент Курской окружной сельскохозяйственной трудовой колонии для лишенных свободы «Красная коммуна», при селе Рышково (бывшее имение Клеймихеля) начал активно участвовать в театральные постановки режиссера С.А. Вельского. 31 декабря 1921 г. в сельскохозяйственной колонии состоялся праздничный концерт, открытый речью товарища Согайдака. В рамках концерта состоялось несколько мероприятий:

1. Исполнение революционных песен.
2. Исполнение русских народных песен.
3. Исполнение сатирических куплетов (автор колонист Катанов).
4. Танцы.
5. Сбор денежных средств для голодающих в Поволжье.

После чего, колонисты посмотрели комедию Н.А. Островского в трех действиях «В не свои сани не садись». В театральной постановке участвовали следующие актеры:

- ✓ Русаков (купец) – С.А. Вельский (профессиональный режиссер и актер).
- ✓ Авдотья Максимовна (дочь купца Русакова) – Русак (актриса-любительница).
- ✓ Арина Федотовна (пожилая сестра купца Русакова) – Павлова (профессиональная актриса).
- ✓ Маломальский (содержатель трактира) – Катанов (колонист).
- ✓ Анна Антоновна (жена Маломальского) – Павлова (актриса-любительница).
- ✓ Вихорев (отставной гусар) – Осинин (колонист).
- ✓ Баранчевский (друг Вихорева) – Татаренко (актер-любитель).
- ✓ Степан (лакей Вихорева) – Трегубов (колонист).
- ✓ Бородкин (мелкий торговец) – Рогозин (колонист).

✓ Половой (слуга в гостинице) – Константинов (актер-любитель) [Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф.Р. 463. Оп. 1. Д. 125. Л. 70]. (Рис. 4)

Рис. 4 Концерт на Соловках

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нельзя не отметить, что Курский пенитенциарный театр губернского дома принудительных работ под руководством режиссера С.А. Вельского с самого начала создания сельскохозяйственной колонии, т.е. с 1 мая 1921 года, активно приобщал поднадзорный контингент к театральной деятельности. Результатом подобной культурно-просветительской работы стало формирование на базе Курской окружной сельскохозяйственной трудовой колонии для лишенных свободы «Красная коммуна», при селе Рышково (бывшее имение Клеймихеля) собственной театральной труппы, которая к новому 1922 году смогла осуществить постановку комедии Н.А. Островского в трех действиях «В не свои сани не садись». Таким образом, пенитенциарный театр играл заметную роль в процессе ресоциализации заключенных в 1920-е гг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Александров Ф. Усилить культработу (16 декабря 1928 г.). Путь к исправлению: ежемесячная газета Костромского объединенного исправдома. С. 2.

Благовещенский С. Костромское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов для малолетних преступников в 1897 г. Тюремный вестник. Номер. 3. 1900. С. 170 - 172.

Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф.Р. 463. Оп. 1. Д. 125.

Гумберт П. Кавказское общество земледельческо-ремесленных приютов и колоний за 1898 г. Тюремный вестник. Номер. 4. С. 195 - 201.

Декрет Совета Народных Комиссаров О передаче Народному комиссариату культурно-просветительской работы в местах лишения свободы. Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. М., С. 445 - 446.

Исправительно-трудовой Кодекс РСФСР 1924 г. Л., 1925. 71 с.

Ливенцев Д.В. Институт альтернативной юридической ответственности в период революционной законности: историко-правовое исследование. Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС. 160 с.

Ливенцев Д.В. Особенности формирования контингента исправительно-трудовых сельскохозяйственных колоний в первые годы советской власти. История государства и права. 2020. Номер. 6. С. 78 - 80.

Ливенцев Д.В. Устав Воронежской сельскохозяйственно-ремесленной колонии для несовершеннолетних на рубеже XIX - XX вв. Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: Всероссийская научно-практическая конференция. Воронеж: ВИ ФСИН России. С. 477 - 479.

Ливенцев Д.В. Повседневная жизнь Елецкой земледельческой исправительной колонии для несовершеннолетних в конце XIX - начале XX вв. Берегиня-777-Сова. Номер. 4(39) С. 8 - 11.

1-я Петроградская трудовая сельскохозяйственная колония для лишенных свободы (Новознаменская колония) Петроград. 17 с.

Отчет о действиях колонии для малолетних преступников Тверского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов за 1897 г. Тверь. Тюремный вестник. Номер. 3. С. 165 - 170.

Отчет Вологодского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов за 1897 г. Вологда 1898. Тюремный вестник. Номер. 12. С. 544 - 548.

Отчет Калужского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов А.Л. Гурко, о деятельности общества со времени его образования по 1 января 1898 года, т.е. за 1895 - 1897 гг. Тюремный вестник. Номер. 5. С. 218 - 222.

Степанова-Белова Заглохший хор (18 августа 1927 г.). К новой жизни: еженедельная газета лишенных свободы Первого ленинградского исправдома. С. 6.

Сухотин С. Великорусский оркестр заключенных Таганской Тюрьмы. Тюрьма: журнал учебно-воспитательной части Московской Таганской тюрьмы. Номер. 4. С. 117 - 121.

Устав сторожищенской низшей сельскохозяйственной школы 1 разряда, в имении, Смоленского общества исправительных учреждений для несовершеннолетних, село Сторожище, Смоленской губернии, Смоленского уезда. Тюремный вестник. Номер. 9. С. 394 - 405.

Устав тульской школы садоводства и огородничества 2 разряда, учрежденный Тульским обществом земледельческих колоний и ремесленных приютов при Баташевском исправительном приюте для несовершеннолетних в городе Туле. Тюремный вестник. Номер. 6. С. 350 - 359.

Устав школы садоводства, огородничества и пчеловодства 2 разряда, учрежденной Симферопольским обществом исправительных приютов, близь города Симферополя. Тюремный вестник. 1895. Номер. 3. С. 124 - 134.

Хроника Узник: Орган заключенных Центрального исправительного дома Советской Социалистической Республики Белоруссии. Номер. 8. С. 25 - 26.

ACTIVITIES IN 1921 OF THE KURSK PENITENTIARY THEATER NAMED AFTER "MAXIM GORKY" AT THE DISTRICT AGRICULTURAL LABOR COLONY FOR THOSE DEPRIVED OF LIBERTY "RED COMMUNE" NEAR THE VILLAGE OF RYSHKOVO (THE FORMER ESTATE OF KLEYMIKHIL)

Liventsev, Dmitry Vyacheslavovich¹

¹Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor, Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service, 1a, Irkutsk Street, Voronezh, Russia, E-mail: liva2006@yandex.ru

Abstract

The article examines the daily creative activity in 1921 of the Kursk Penitentiary Theater of the Maxim Gorky at the district agricultural labor colony for prisoners "Red Commune". It is shown that even in pre-revolutionary Russia, one of the types of re-education of criminals was the formation of agricultural and craft colonies. Domestic penitentiary practitioners reasonably believed that working in the fresh air together with the study of agricultural skills and crafts has a beneficial effect on the process of re-socialization of offenders. Another aspect of the Soviet agricultural colonies was an extensive cultural and educational program. It should be noted that the penitentiary system did not offer anything like this for the supervised contingent in capitalist countries. Libraries and music and other creative circles successfully functioned in Soviet agricultural and labor colonies. The penitentiary theater became a well-known direction of the creative activity of Soviet prisoners in the 1920-s.

Keywords: penitentiary theater, agricultural labor colony, performance, prisoners of liberty, festive event, class approach.

REFERENCE LIST

Aleksandrov F. Usilit' kul'trabotu (16 dekabrya 1928 g.). Put' k ispravleniyu: ezhemesyachnaya gazeta Kostromskogo ob"edinennogo ispravdoma. S. 2.

Blagoveshchenskij S. Kostromskoe obshchestvo zemledel'cheskih kolonij i remeslennyh priyutov dlya maloletnih prestupnikov v 1897 g. Tyuremnyj vestnik. Nomer. 3. 1900. S. 170 - 172.

Gosudarstvennyj arhiv Kurskoj oblasti (GAKO). F.R. 463. Op. 1. D. 125.

Gumbert P. Kavkazskoe obshchestvo zemledel'chesko-remeslennyh priyutov i kolonij za 1898 g. Tyuremnyj vestnik. Nomer. 4. S. 195 - 201.

Dekret Soveta Narodnyh Komissarov O peredache Narodnomu komissariatu kul'turno-prosvetitel'skoj raboty v mestah lisheniya svobody. Sobranie zakononij i rasporyazhenij pravitel'stva za 1920 g. M., S. 445 - 446.

Ispravitel'no-trudovoj Kodeks RSFSR 1924 g. L., 1925. 71 s.

Livencev D.V. Institut al'ternativnoj juridicheskoj otvetstvennosti v period revolyucionnoj zakonnosti: istoriko-pravovoe issledovanie. Voronezh: NAUKA-YUNIPRESS. 160 s.

Livencev D.V. Osobennosti formirovaniya kontingenta ispravitel'no-trudovyh sel'skohozyajstvennyh kolonij v pervye gody sovetskoj vlasti. Istoriya gosudarstva i prava. 2020. Nomer. 6. S. 78 - 80.

Livencev D.V. Ustav Voronezhskoj sel'skohozyajstvenno-remeslennoj kolonii dlya nesovershennoletnih na rubezhe HH - HKH vv. Aktual'nye problemy deyatel'nosti podrazdelenij UIS: Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. Voronezh: VI FSIN Rossii. S. 477 - 479.

Livencev D.V. Povsednevnyaya zhizn' Eleckoj zemledel'cheskoj ispravitel'noj kolonii dlya nesovershennoletnih v konce XIX - nachale XX vv. Bereginya-777-Sova. Nomer. 4(39) S. 8 - 11.

1-ya Petrogradskaya trudovaya sel'skohozyajstvennaya koloniya dlya lishennyh svobody (Novoznamenskaya koloniya) Petrograd. 17 s.

Otchet o dejstviyah kolonii dlya maloletnih prestupnikov Tverskogo obshchestva zemledel'cheskih kolonij i remeslennyh priyutov za 1897 g. Tver'. Tyuremnyj vestnik. Nomer. 3. S. 165 - 170.

Otchet Vologodskogo obshchestva zemledel'cheskih kolonij i remeslennyh priyutov za 1897 g. Vologda 1898. Tyuremnyj vestnik. Nomer. 12. S. 544 - 548.

Otchet Kaluzhskogo obshchestva zemledel'cheskih kolonij i remeslennyh priyutov A.L. Gurko, o deyatel'nosti obshchestva so vremeni ego obrazovaniya po 1 yanvarya 1898 goda, t.e. za 1895 - 1897 gg. Tyuremnyj vestnik. Nomer. 5. S. 218 - 222.

Stepanova-Belova Zaglohshij hor (18 avgusta 1927 g.). K novoj zhizni: ezhenedel'naya gazeta lishennyh svobody Pervogo leningradskogo ispravdoma. S. 6.

Suhotin S. Velikorusskij orkestr zaklyuchennyh Taganskoj Tyur'my. Tyur'ma: zhurnal uchebno-vospitatel'noj chasti Moskovskoj Taganskoj tyur'my. Nomer. 4. S. 117 - 121.

Ustav storozhishchenskoj nizshej sel'skohozyajstvennoj shkoly 1 razryada, v imenii, Smolenskogo obshchestva ispravitel'nyh uchrezhdenij dlya nesovershennoletnih, selo Storozhishche, Smolenskoj gubernii, Smolenskogo uezda. Tyuremnyj vestnik. Nomer. 9. S. 394 - 405.

Ustav tul'skoj shkoly sadovodstva i ogorodnichestva 2 razryada, uchrezhdenyj Tul'skim obshchestvom zemledel'cheskih kolonij i remeslennyh priyutov pri Batashevskom ispravitel'nom priyute dlya nesovershennoletnih v gorode Tule. Tyuremnyj vestnik. Nomer. 6. S. 350 - 359.

Ustav shkoly sadovodstva, ogorodnichestva i pchelovodstva 2 razryada, uchrezhdennoj Simferopol'skim obshchestvom ispravitel'nyh priyutov, bliz' goroda Simferopolya. Tyuremnyj vestnik. 1895. Nomer. 3. S. 124 - 134.

Hronika Uznik: Organ zaklyuchennyh Central'nogo ispravitel'nogo doma Sovetskoj Socialisticheskoj Respubliki Belorussii. Nomer. 8. S. 25 - 26.